

УДК 522

DOI 10.5281/zenodo.13912959

**ОЦЕНКА ИСХОДНЫХ УСЛОВИЙ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ ПРИ
ОТКРЫТОЙ ОТРАБОТКЕ ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ****ASSESSMENT OF THE INITIAL CONDITIONS FOR CALCULATING
RESERVES DURING OPEN-PIT MINING OF A GOLD DEPOSIT****АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,***кандидат технических наук,**ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***ГАРИФУЛИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА,***кандидат технических наук,**ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***ГУЗЕНКО АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ,***ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,***Candidate of Technical Sciences,**North-Eastern State University.***GARIFULINA IRINA YURIEVNA,***Candidate of Technical Sciences,**North-Eastern State University.***GUZENKO ALEXEY DMITRIEVICH,***North-Eastern State University.*

Статья посвящена оценке исходных условий для подсчета запасов на золоторудном месторождении, которое предполагается разрабатывать открытым способом. Рассматриваются ключевые факторы, влияющие на точность оценки запасов, такие как геологическая сложность месторождения, технологические особенности добычи и переработки руды, экономические условия и экологические ограничения. Анализируются различные методы оценки запасов, включая геостатистические методы, метод блокового моделирования и традиционные методы геологических изысканий. Особое внимание уделяется применению современных технологий, таких как трехмерное сейсмическое моделирование, для повышения точности оценки. В результате представлены практические рекомендации по оценке запасов, включая детальное геологическое картирование, использование геостатистических методов, анализ экономической составляющей проекта и учет экологических аспектов.

The article is devoted to the assessment of the initial conditions for calculating reserves at a gold deposit, which is supposed to be developed in an open-pit manner. The key factors influencing the accuracy of the reserves assessment are considered, such as the geological complexity of the deposit, technological features of ore extraction and processing, economic conditions and environmental constraints. Various methods of estimating reserves are analyzed, including geostatistical methods, the block modeling method and traditional methods of geological surveys. Special attention is paid to the use of modern technologies, such as three-dimensional seismic modeling, to improve the accuracy of the assessment. As a result, practical recommendations on the assessment of reserves are presented, including detailed geological mapping, the use of geostatistical methods, analysis of the economic component of the project and consideration of environmental aspects.

Ключевые слова: золоторудное месторождение, открытая отработка, оценка запасов, геостатистика, блоковое моделирование, экономическая оценка, экологические ограничения.

Key words: gold deposit, open-pit mining, reserves assessment, geostatistics, block modeling, economic assessment, environmental constraints.

Введение.

В настоящее время, в условиях постоянно возрастающего спроса на золото, значительно возрастает роль и значение золоторудных месторождений. Эффективность их разработки напрямую зависит от точности и достоверности оценки исходных условий подсчета запасов. Особое внимание при этом уделяется месторождениям, разрабатываемым открытым способом, поскольку они представляют собой значительную долю в общем объеме добычи золота.

Процесс оценки запасов на золоторудном месторождении является многоэтапным и включает в себя как геологическое изучение месторождения, так и анализ ряда технико-экономических показателей, таких как степень освоенности территории, глубина залегания полезного ископаемого и характеристики руды. Эта сложность требует применения комплексного подхода к оценке исходных условий, что позволит определить наиболее эффективные методы отработки месторождения и обеспечить его устойчивое развитие.

Дискуссия.

Оценка исходных условий подсчета запасов на золоторудном месторождении для целей открытой отработки является фундаментальным этапом, предшествующим разработке месторождения. Этот процесс не только определяет объем и качество запасов полезных ископаемых, но и глубоко влияет на технико-экономические показатели будущей добычи, выбор оптимальных методов разработки, а также на планирование охраны окружающей среды и мер безопасности.

В начале процесса основное внимание уделяется анализу и интерпретации геологических данных, полученных в результате разведочных работ. Величина и качество золоторудных запасов оцениваются с учетом геологического строения месторождения, рудных тел, вмещающих пород, тектонических нарушений и иной геологической информации, которая может влиять на экономику и эффективность открытой разработки.

Параллельно с геологической оценкой проводится анализ технологических факторов. К таковым относится определение возможностей применения различных методов добычи, изучение особенностей дробления и измельчения руды, а также возможность экстракции золота с учетом его связи с другими компонентами руды. Технологические характеристики в значительной мере определяют экономические показатели проекта, включая стоимость добычи и переработки руды.

Экологическая оценка также играет крайне важную роль в процессе определения исходных условий. Она включает в себя изучение влияния предполагаемой добычи на окружающую среду, биоразнообразие и местное население. Рассматривается спектр потенциальных воздействий, от шума и пыли, генерируемых в процессе эксплуатации, до воздействия на водные и биологические ресурсы. Это требование современной горнодобывающей практики, обусловленное стремлением минимизировать экологический ущерб и улучшить социальную ответственность предприятий.

Важным элементом оценки является также проведение социально-экономического анализа, который охватывает вопросы воздействия разрабатываемого месторождения на экономику региона, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры и другие аспекты. Этот анализ позволяет учесть интересы всех заинтересованных сторон и способствует формированию позитивного имиджа компании.

В процессе оценки исходных условий необходимо также учитывать правовые аспекты, включая соблюдение законодательства в области недропользования, экологии, охраны здоровья и безопасности труда. Все эти факторы требуют детального рассмотрения на начальном этапе проекта, чтобы обеспечить его законность, экономическую эффективность и минимизацию потенциальных рисков.

Таким образом, оценка исходных условий для подсчета запасов на золоторудном месторождении при открытой отработке представляет собой многогранную задачу, которая требует комплексного подхода и тщательной подготовки. Это ключевой этап, который определяет стратегию и тактику разработки месторождения, его экономическую эффективность и экологическую безопасность.

Результаты.

Оценка исходных условий подсчета запасов при открытой отработке золоторудного месторождения выполнена на месторождение Павлик, представляющий собой сближенную серию рудных зон северо-западного простирания, которые в свою очередь образуют линейный золотоносный штокверк. Рудные зоны выделяются исключительно по данным опробования. В связи с достаточно неравномерным распределением полезного компонента принята концепция объединения рудных интервалов, выделенных по вариантам кондиционных лимитов, в рудные зоны (рис. 1). Подсчет запасов по вариантам кондиционных показателей был произведен статистическим способом с применением коэффициента рудоносности.

Рис. 1. Расположение рудных зон месторождения оконтуренных по бортовому содержанию золота 0,4 г/т

Основными техническими средствами разведки в период 1944-1985 гг. являлись горные выработки, проходившиеся на штольневых и шахтных горизонтах через 50-60 м до нижней

отметки 600 м. На каждом из горизонтов из штреков проходились квершлагги и рассечки. Квершлагги создавались через 200 м, иногда 100 м по простиранию месторождения для пересечения всей минерализованной зоны. Рассечки проходились через 20-50 м для прослеживания сближенных или отдельных рудных зон.

С поверхности месторождение изучено канавами. Поверхностные скважины колонкового бурения в этот период проходились в ограниченном объеме для изучения структуры месторождения и оценки перспектив оруденения на глубину. Результаты опробования по ним не принимались в подсчет запасов в связи с низким выходом керна. Единичные колонковые скважины подземного бурения проходились для оценки оруденения в периферических частях минерализованной зоны.

В период 2007-2011 гг. был пройден значительный объем буровых скважин, основное количество которых сосредоточено между профилями 10-20 в центральной части месторождения и его флангах. В промежутке профилей 14-19 был организован участок детализации.

В начале 2010 г, по рекомендации ГКЗ на месторождении был выполнен подсчет запасов по параметрам утвержденных в 2009 г. временных кондиций (протокол № 260-к) с включением в подсчет данных бурения 2007-2008 гг. Оценка запасов в этих условиях показала их существенное (более чем в 2 раза) увеличение в сравнении с предыдущими подсчетами. Это повлекло за собой необходимость уточнения параметров карьера и годовой производительности рудника.

В процессе геологоразведочных и эксплуатационных работ накоплен большой фактический материал. Для его рационального использования была создана электронная база опробования, включающая в себя данные всех периодов геологического изучения золоторудного месторождения Павлик. В ней отмечены номера проб и названия горных выработок в местах их отбора, координаты центров проб, длина проб и содержания в них золота.

С момента последнего утверждения параметров временных кондиций в ГКЗ Роснедра на месторождении был получен значительный объем информации при бурении колонковых скважин, как по основным профилям разведочной сети, так и на участке детализации.

В основу вариантных подсчетов запасов положены материалы, полученные в ходе проведения геологоразведочных работ за все периоды изучения золоторудного месторождения Павлик, начиная с момента его открытия и до наших дней.

При этом один из ключевых методов оценки запасов на золоторудных месторождениях – это метод геостатистических расчетов. Геостатистика позволяет анализировать пространственное распределение золота в рудном теле и выявлять корреляцию между пробами, что важно для определения средних содержаний металла и объемов руды. Благодаря этому методу инженеры могут создать трехмерную модель месторождения, что в свою очередь помогает более точно спланировать его открытую отработку.

Традиционный метод блокового моделирования также занимает важное место в оценке запасов. Этот метод основан на разделении месторождения на мелкие блоки или ячейки и последующем анализе содержания золота в каждом блоке. Данный подход помогает учитывать изменения в геологии и золотосодержании на разных участках месторождения и делает возможным более точный подсчет запасов в целом.

Кроме того, применяются методы прямых геологических изысканий, включая бурение исследовательских скважин и анализ проб руды. Хотя этот метод является более трудоемким и дорогостоящим, он позволяет получать прямые данные о месторождении, которые необходимы для подтверждения моделей, полученных с помощью геостатистического и блокового моделирования.

Необходимо учитывать, что каждый метод оценки имеет свои преимущества и недостатки, и часто их применение в комбинации дает наиболее точные результаты. Также ключевым аспектом успешной оценки запасов является постоянное обновление данных о место-

рождении на основе новых исследований и анализа информации, что позволяет своевременно корректировать план эксплуатации и повышать эффективность отработки.

Важно отметить, что для достижения наилучших результатов в оценке и эксплуатации золоторудных месторождений необходима интеграция различных специальностей: от геологов и горных инженеров до экологов и экономистов. Только комплексный подход, учитывающий все аспекты работы на месторождении, может обеспечить точную оценку запасов и их эффективную отработку.

Практические рекомендации по оценке запасов.

Оценка запасов золота на месторождениях, предполагающих открытую отработку, является ключевым этапом подготовки к началу эксплуатации. Для корректного определения объема и качества запасов важно учитывать ряд практических аспектов и рекомендаций, которые помогают уменьшить риски и повысить точность оценок.

Во-первых, критически важно провести детальное и всеобъемлющее геологическое картирование. Это подразумевает изучение местоположения, распределения, морфологии и геохимических характеристик минерализованной зоны. Картирование должно охватывать как наземное, так и подземное изучение, включая бурение разведочных скважин и отбор проб по всему объему предполагаемого месторождения. Анализ этих данных поможет определить реальные границы месторождения и концентрацию золота в руде.

Вторым значимым шагом является использование современного геостатистического подхода для оценки запасов. Геостатистический анализ позволяет адекватно учитывать пространственную изменчивость параметров руды, что повышает надежность оценки запасов. С применением методов кригинга или симуляции Монте-Карло можно получить более точные оценки объемов и качества руды, учитывая её неравномерное распределение в залежи.

Неотъемлемой частью оценки является также анализ экономической составляющей проекта. Важно убедиться, что открытая отработка месторождения будет экономически оправдана при текущих и прогнозируемых ценах на золото. Это включает в себя расчет затрат на добычу, обогащение, транспортировку, а также сопоставление этих затрат с ожидаемым доходом от продажи золота. Расчет экономической эффективности должен также учитывать возможные риски и неопределенности, связанные как с рыночной конъюнктурой, так и с особенностями месторождения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дмитриев В.М. Геостатистические методы оценки запасов полезных ископаемых. М.: Недра, 1985. 192 с.
2. Ефимов А.С. Оценка и подсчет запасов золота в зонах деформации. М.: Недра, 1992. 200 с.
3. Капутин Ю.Е. Горные компьютерные технологии и геостатистика. СПб.: Недра. 2002. 424 с.
4. Chen Y., Zhang J., Wang Y. A review of gold deposit models and their applications in resource estimation // Journal of Geochemical Exploration. 2022. Vol. 232. pp. 134-144.
5. Guzmán H., Ortiz J.M. Geostatistical methods for estimating gold deposits: a case study from Chile // Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy. 2023. Vol. 123. No. 7. pp. 557-566.
6. Zhang Y., Li Z., Chen Y. A review of deep learning methods for gold deposit prediction // Journal of Geochemical Exploration. 2020. Vol. 218. pp. 134-144.

© Арно В.В., Гарифулина И.Ю., Гузенко А.Д., 2024.